

МАКТАБ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИ БОШҚАРУВИДА КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

Маманазарова Наргиза Комильджановна

Ориентал университети профессори в.б., п.ф.д. (DSc)

n.mamanazarova1980@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218951>

Аннотация: Ушбу мақолада мактаб таълим тизими бошқарувида ўқувчи-ёшларни касбга йўналтиришни самарали ташкил этишда хориж тажрибаси ҳамда касбга йўналтириш механизми таҳлил қилинган ва ёритилган.

Калит сўзлар: мактаб таълими, ўқувчи, касб, қизиқиш, касбга йўналтириш,

Мактаб таълими тизими бошқарувида ўқувчи-ёшларни касбга йўналтиришни самарали ташкил этиш мактабгача ва мактаб таълими тизимининг муҳим муаммоларидан биридир. Касбга йўналтириш нафақат ўқувчиларга касблар дунёси ва уларнинг касбий йўлини танлашлари, меҳнат ижтимоийлашуви билан танишишга ёрдам беради, балки мамлакатнинг меҳнат ресурслари, бандлик тизими ва охир-оқибат умуман жамиятнинг ижтимоий- иқтисодий ривожланишига таъсир қилади. Шу сабабли иқтисодий ривожланган мамлакатларда касбга йўналтириш ишларига алоҳида эътибор берилади (1-жадвал).

1-жадвал

Касбга йўналтиришнинг хориж тажрибаси.

Мамлакат	Мажбурий касбга йўналтириш	Бошланғич синфдан бошлаб	Изоҳ
АҚШ	✓	✓	1984-йилдаги Перкинс актига кўра, АҚШ мактабларида касбга йўналтириш бўйича маслаҳатлар ўқувчиларнинг бутун таълими давомида тақдим этилади.
Буюк британия	✓	✓	Касбга йўналтиришга ажратиладиган минимал вақт: 11-12 ёш: 12 соат 12-13 ёш: 15 соат 13-14 ёш: 24 соат 14-15 ёш: 24 соат 15-16 ёш: 20 соат 16-17 ёш: 20 соат 17-18 ёш: 12 соат
Германия	✓		Индивидуал касбга йўналтириш мактаб таълимининг сўнгги 2 йилида мажбурий ўқув компонентига киради. Бироқ, индивидуал касбга йўналтириш эртароқ бошланиши мумкин.

Норвегия	✓	✓	Меҳнат ҳаётини ўрганиш фани бошланғич синф ўқув режасига киритилган, бироқ, амалиётга қаратилган асосий эътибор юқори синфларга тўғри келиб, қуйидаги вақт меъёрлари белгиланган: 8-синфда 6 соат 9-синфда 8 соат 10-синфда 10 соат
Россия		✓	Касбий қизиқишларини аниқлаш мақсадида юқори синфларда психологик тест ўтказиш ва унинг натижасида ўқувчилар вариатив дастурлар асосида таълим олиши ташкил этилган.
Финляндия	✓	✓	1-2-синфларда касбга йўналтириш бўйича гуруҳ машғулоти ташкил этилган. 7-9-синфларда ҳафтасига 2 соат мажбурий касбга йўналтириш.
Франция	✓		Касбга йўналтириш бўйича кенг тармоқли марказлар фаолият юритади. Ўқувчилар ва уларнинг ота-оналарига касбга йўналтириш бўйича маслаҳатлар берилади.
Япония	✓	✓	Япония давлат мактабларида касбга йўналтириш мажбурий ўрта мактабни тамомлашдан 2 йил аввал (8-9-синфларда) бошланади.
Қозоғистон			Касб танлашга доир қарор қабул қилган мактаб ўқувчилари ҳозирги вақтда касбга йўналтириш бўйича амалга оширилаётган давлат сиёсатининг ташқарисида қолмоқдалар.

Ривожланган мамлакатларда ўқувчиларни касбга йўналтиришга катта эътибор қаратилиб, аксарият ҳолларда ўқувчиларнинг касбга йўналтириш ишлари мактабдан бошланади. Таҳлил қилинаётган моделларнинг аксариятида тизимли ёндашув қўлланилади, бунда касбга йўналтириш ва бандлик таълим мажмуасининг ажралмас қисми ҳисобланиб, ўз касбини тўғри танлашга кўмаклашишга қаратилган. Бу мамлакатларда касбга йўналтириш хизматлари ахборот ва маслаҳат беришга, касб танлаш ҳамда ОТМ ёки коллежларга киришда ёрдам беришни ўз ичига олади.

- касбий фазилатларга қўйиладиган талаблар;
- касбий таълимнинг минимал даражаси;
- ўртача йиллик иш ҳақи.

2-чизма. АҚШнинг касбга йўналтириш бўйича маслаҳатчиларнинг фаолият йўналиши².

Буюк Британияда бугунги кунда касбга йўналтириш 1997-йилда қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги қонунда мустақамлаб қўйилган (Department for Education, UK. Career Guidance and Inspiration in Schools, 2021).

Ўқув дастурларга касбга йўналтириш курслари ва тадбирларни киритиш 8-йилдан 13-йилгача бўлган ўқиш даврида мажбурий ҳисобланади (Department for Education, UK. Career Guidance and Inspiration in Schools, 2021).

3. Касбга йўналтириш бўйича маслаҳатчилар:

- касб танлаш тадбирларини (Касб куни);
- таълим ярмаркаларини;
- касбий ютуқларга эга мутахассислар;
- турли компаниялар вакилларининг маърузалари билан учрашувлар ташкил этиш;
- ўқувчилар билан индивидуал маслаҳатлар ўтказиш учун масъулдирлар (Department for Education, UK. Career Guidance and Inspiration in Schools, 2015).

Касбга йўналтириш хизматлари ва ишга жойлашишда кўмаклашишни уйғунлаштирадидлар. Британиянинг касбга йўналтириш тизимининг бу хусусияти уни бошқа мамлакатлардаги шунга ўхшаш бандлик хизматларини касбга йўналтириш хизматларидан алоҳида фаолият юритадиган хизматларидан ажратиб туради.

² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Германия давлатида мактаб ўқувчиларини касбга йўналтириш Федерал бандлик Агентлигининг мажбурий талаби бўлиб, касбга йўналтириш ишлари юқори синфларда бошланади (3-чизма).

3-чизма. Буюк Британияда касбга йўналтириш.

Германияда касбга йўналтиришнинг ўзига хос хусусиятларидан бири “Касбга йўналтириш муҳри” (Berufswahl-SIEGEL) сертификатининг мавжудлиги.

Финляндияда касбга йўналтириш курслари 7-синфдан бошланади. Финляндиянинг Миллий ўқув дастури таълимнинг мақсад ва вазифаларини ҳамда 7-, 8- ва 9-синфларда касбга йўналтиришга ажратилиши керак керак бўлган соатлар миқдорини белгилайди. Шунингдек, дастурда ўрта мактабда касбга йўналтириш учун минимал соатлар белгиланади.

Касбга йўналтирувчи (профориентатор) касби Финляндия меҳнат бозорида талабгор бўлиб, Финляндия мактабларида 2 тадан 4 гача олий маълумотли касбга йўналтириш бўйича мутахассислар ишлайди.

Қийинчиликларга қарамай маслаҳатчилар ўқувчи томонидан (касбий) танлов амалга оширилишини таъминлашлари лозим.

Мамлакатнинг таълим вазирлиги ўқувчиларни касбга йўналтириш ва касбий ривожланишига масъулдир (4-чизма).

4-чизма. Финляндиянинг касбга йўналтириш модели.

Японияда замонавий касбга йўналтириш асосларини XX асрнинг 70-йилларида Осиё университети ректори, профессор Ш.Фукуяма яратган. Бугунги кунда Япония мактаб ўқувчилари бўлажак касбини танлашда Ш.Фукуяма номи билан аталган касбга йўналтириш тизими – “Ф-тест” асосида аниқлайдилар.

Фукуяма методологиясига мувофиқ барча касбга йўналтириш ишлари мактаб таълимига киритилган бўлиб, ўз ичига 3 компонентни олади:

- Ўзини ўзи таҳлил қилиш
- Касблар таҳлили
- Профессионал уринишлар (5-чизма).

5-чизма. Япониянинг касбга йўналтириш модели.

Ушбу 48 та касб ҳозирги меҳнат бозори талаб ва эҳтиёжларини ақс эттиради ва инсон, табиат, технология, имо-ишора тизимлари ёки бадиий образлар билан ўзаро муносабатларнинг ҳар хил турларини назарда тутди.

Япониялик иш берувчилар касбга йўналтириш дастуридан ўтган ўқувчиларни ишга қабул қилишга тайёр, чунки давлат корхона ва компанияларга мактаб амалиёти учун пул тўлайди. Иш берувчилар ёш тингловчиларга ташкилот ишининг тартибини тушунтириб берадиган ва уларга янги касбни эгаллашга кўмаклашадиган мутахассисларни бириктирадилар.

Ўқувчилар 48 та касбда синалгандан сўнг, натижалар таҳлил қилинади. Мактаб ўқитувчилари олинган кўникмаларнинг ҳар бирини беш балли шкала бўйича баҳолайдилар ҳамда фаолият соҳасини танлаш ва узлуксиз таълим бўйича ўз тавсияларини берадилар. Мактабни тугатгандан сўнг, Япон ўқувчиси келажакда ким бўлиши ҳақида жуда аниқ тасаввурга эга бўлади.

Ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтириш ишлари таълим-тарбия билан узвий кечадиган, унинг барча қирраларини қамраб оладиган узлуксиз жараён дир. Мактабгача, умумтаълим мактаблари ва мактабдан ташқари, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари, жамоа ташкилотлари ҳамда ота-оналарнинг ўзаро ҳамкорлиги бу жараённинг самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Бундай ҳамкорлик ўсиб келаётган ёш авлодга онгли касб танлаш, ўз касбий истиқболини белгилаш ҳамда жамият равнақига муносиб ҳисса қўшиш имконини яратади.

Демак, мактабдаги ҳар бир ходим касб-ҳунарга йўналтириш бўйича қандай ишларни амалга оширишини билиши лозим. Чунки, касб-ҳунарга йўналтириш ишларини амалга оширишда нафақат мактаб касб-ҳунарга йўналтирувчиси ёки амалиётчи психологи, балки бутун мактаб жамоаси масъулдир.

References:

1. Бухарова, Г.Д. Маркетинг в образовании: учебное пособие для вузов по специальности “Профессиональное обучение (по отраслям)” / Г.Д.Бухарова, Л.Д.Старикова.- М. : Академия, 2010. - С.208.
2. Маманазарова Н.К. Келажак касблари ва ўқувчи-ёшларни касбга йўналтириш. «Замонавий дунёда табиий фанлар: назарий ва амалий изланишлар» номли 8-сон илмий, масофавий, онлайн конференция. 2022 й.
3. Маманазарова Н.К. Маркетинг хизматларини ташкил этишда ўқувчиларни касбга йўналтиришни такомиллаштириш // Innovations in Technology and Science Education 2-том 8-сон. 2022 й.
4. Шемятихина К.С. Управленческая деятельность как профессия: подходы и ресурсы менеджера // Актуальные вопросы современной науки. 2011. № 20. С. 102-109.
5. Эрметова Н.К. Вопросы построения структуры профориентации в системе народного образования // Инновационное образование: международный опыт, проблемы и решения. Сборник статей международной научно-практической конференции. Часть III. – Ташкент: Технический институт Ёджу. 2021. – С. 435-438.
6. Эрметова Н.К. Порядок построения структуры профориентации в системе народного образования // Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2019. Б. 246-248.